

DAVLAT TILI- TARAQQIYOT POYDEVORI.

Abduqodirova Dilnavo

Marhamat tuman 47-IM 10-sinf o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403359>

Ma'lumki, davlat tili — siyosiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda xalqni birlashtiruvchi qudratli vositadir. U millatning o'zligini ifodalaydi, jamiyat taraqqiyotining muhim tayanchi sifatida xizmat qiladi. 21-oktyabr esa shu yuksak qadriyat — o'zbek tilining davlat tili maqomiga ega bo'lgan kun sifatida xalqimiz qalbida alohida o'rin tutadi.

1989-yil 21-oktyabrda qabul qilingan “Davlat tili to'g'risida”gi qonun o'zbek xalqining ma'naviy mustaqillik sari dadil qadam tashlagani sifatida e'tirof etildi. Shu kundan boshlab o'zbek tili nafaqat xalqning iftixori, balki davlat siyosatining muhim ustuniga aylandi.

Yangi O'zbekiston davrida til siyosati yangi bosqichga ko'tarilib, davlat tili mavqeini yanada yuksaltirish borasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Bugun Vazirlar Mahkamasi huzurida Davlat tilini rivojlantirish departamenti hamda O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi faoliyat yuritishi, davlat tilining mavqeini mustahkamlashda izchil yondashuvning mavjudligidan dalolat beradi.

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti esa bu yo'nalishda yetakchi maskanga aylandi. Universitetda amaliy filologiya va kompyuter lingvistikasi kabi yangi yo'nalishlar ochilib, davlat tilida ish yuritish bo'yicha maxsus markazlar tashkil etildi. Shuningdek, Alisher Navoiy xalqaro jamg'armasi til va adabiyot sohasida xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

O'tgan qisqa davrda o'zbek tilini o'rganish va o'rgatish maqsadida 16 ta kitob, jumladan, 9 ta yangi lug'at nashr etildi. Chet elliklar va xorijdagi yurtdoshlar uchun maxsus onlayn platformalar, mobil ilovalar va o'zbek tili izohli lug'atining elektron versiyasi ishga tushirildi. Bularning barchasi o'zbek tilining raqamli davrda ham mustahkam o'rin egallayotganini ko'rsatadi.

O'zbekistonning Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo bo'lgani tashkilot doirasida iqtisodiy aloqalarni kuchaytirish bilan birga, turkiy tillar, xususan, o'zbek tilining xalqaro nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda. Mamlakatimiz tashabbusi bilan mazkur tashkilotning Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofoti ta'xis etildi.

Adabiy manbalarda ham ona tilining inson hayotidagi o'rni chuqur ifoda etiladi. Masalan, O'tkir Hoshimovning “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” asarida shunday satrlar bor: “Qancha ko'p tilni bilsangiz, shuncha yaxshi. Biroq odam ona

tilida tafakkur qiladi, ona tilida tush ko'radi, ona tilida yig'laydi... o'lim oldida onasini ona tilida yo'qlaydi..." Bu satrlar inson qalbi, tafakkuri va tuyg'ularining ildizi aynan ona tilida ekanini yodga soladi.

Bugungi kunda ayrim yoshlar boshqa tillarda so'zlashuvni zamonaviylik belgisi deb bilishyapti. Aslida esa, millatning yuksalishi va madaniy taraqqiyoti, avvalo, o'z tiliga bo'lgan e'tibor va sadoqat bilan belgilanadi. Ona tili — millatning ruhi, borligimiz va birligimiz, davlat timsolidir. Shu bois uni asrash va rivojlantirish har bir fuqaroning insoniy burchi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://www.insonhuquqlari.uz>.

